

Enseignement supérieur & Recherche

Pendant l'année universitaire 2009-2010, 93 000 enseignants ont été en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Hors corps à statuts spécifiques, leur effectif global (91 850) progresse constamment, avec 1 200 personnes de plus que l'année précédente, soit + 1,3%. Parmi ces enseignants, 57 700 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés, dont les effectifs ont progressé de 12,2% en dix ans. 13 000 enseignants du second degré et 23 500 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2009-2010

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,2%) comprenant les professeurs des universités (35,4%), les maîtres de conférences (64,5%) et les assistants titulaires (0,1%); les personnels du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur (14%), et les personnels enseignants non permanents (25,8%). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

78,9% des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 10,8% dans les IUT, 1,6% dans les instituts ou écoles rattachées, 3,4% dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et 5,3% dans les autres types d'établissements (tableau 2).

1,7% des enseignants du supérieur ne sont pas en fonctions dans des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur; ils sont soit en position de détachement (53,2%), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est présentée dans le tableau 8, p. 8.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2010 en % par rapport à 1992

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur

France - Public

2009-2010

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Moniteurs et doctorants contrac- tuels (5)	Total	% disci- plinaire
	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	1 499	2 576	8	4 083	390			950		708	5 741	6,2 %
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 205	3 370	3	4 578	874	1 634		659		492	7 363	7,9 %
Sous-total Droit, sciences économiques et de gestion	2 704	5 946	11	8 661	1 264	1 634		1 609		1 200	13 104	14,1 %
Groupe 3 : Langues et littérature	1 806	4 515	7	6 328	115	4 045		814	1 027	695	12 909	13,9 %
Groupe 4 : Sciences humaines	2 210	4 550	2	6 762	479	982		971		829	9 544	10,3 %
Groupe 12 : Interdisciplinaire	589	2 030		2 619	401	1 903		351		304	5 177	5,6 %
Théologie	34	23		57		3		1			61	0,1 %
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 639	11 118	9	15 766	995	6 933		2 137	1 027	1 828	27 691	29,8 %
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	2 136	4 577	13	6 726	206	1 213		813		1 757	10 509	11,3 %
Groupe 6 : Physique	934	1 578		2 512	30	787		119		686	4 104	4,4 %
Groupe 7 : Chimie	1 084	2 195	3	3 282	48	63		214		747	4 306	4,6 %
Groupe 8 : Sciences de la Terre	440	877		1 317	17			152		418	1 887	2,0 %
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	2 276	4 773	1	7 050	339	2 003		656		1 385	11 094	11,9 %
Groupe 10 : Biologie et biochimie	1 217	3 195	3	4 415	77	366		391		1 236	6 408	6,9 %
Sous-total Sciences et techniques	8 087	17 195	20	25 302	717	4 432		2 345		6 229	38 308	41,2 %
Pharmacie	629	1 261	3	1 893	59			112		40	2 045	2,2 %
Médecine	4 209	1 702	14	5 925	165		3 830				9 755	10,5 %
Odontologie	136	411		547	3		419				966	1,0 %
Sous-total Santé	4 974	3 374	17	8 365	227		4 249	112		40	12 766	13,7 %
Corps spécifiques affectés dans des grands établissements (hors disciplines CNU)	607	490	3	1 100	6			40			1 140	1,2 %
Total	21 011	38 123	60	59 194	3 209	12 999	4 249	6 243	1 027	9 297	93 009	100,0 %
% total	22,6 %	41,0 %	0,1 %	63,6 %	3,5 %	14,0 %	4,6 %	6,7 %	1,1 %	10,0 %	100,0 %	

Source : MESR DGRH A1-1, DGRH A2-4

 (1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs en lettres.

(5) La répartition entre les groupes de disciplines CNU est calculée selon l'observation faite sur la population des ATER.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs dont la croissance se poursuit

On constate, de 1999 à 2010, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 6 631 personnes, soit + 13,8 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 61 %) avec, notamment, les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a plus que doublé sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 33,4 %), les sciences humaines (+ 24,9 %), les mathématiques et l'informatique (+ 18,4 %) et les sciences pour l'ingénieur (+ 17,6 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 8,7 %) et les sciences de la vie (+ 9,5 %) enregistrent une croissance plus faible. La chimie amorce une baisse des effectifs depuis trois ans.

La physique (- 11,3 %) poursuit sa décroissance. Cependant, cette croissance des effectifs observée sur douze années se poursuit légèrement depuis trois ans dans un contexte marqué par la diminution des effectifs de la fonction publique.

Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants dont le corps est mis en voie d'extinction depuis le milieu des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé au cours des quinze dernières années et continue d'évoluer après quatre ans de stagnation. L'évolution du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

Un âge moyen stable chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen – respectivement de 52 ans et 6 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 3 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires – reste stable par rapport à 2008-2009 en raison de la combinaison d'un âge moyen de recrutement plus élevé et d'une diminution des départs à la retraite (tableau 7, p. 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont, en moyenne, globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 précise les structures détaillées par tranche d'âges. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 33,7 % en sciences à 55,8 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction

France - Public

2009-2010

Disciplines et fonctions	Types d'établissement	Universités, instituts nationaux poly-techniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Instituts universitaires de formation des maîtres	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
		(1)					(2)	
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs	2 458	48	90	1	2 597	107	2 704
	Maîtres de conférences	4 584	1 105	145	16	5 850	96	5 946
	Assistants titulaires	8	2	1		11		11
	Attachés et moniteurs (3)	2 809				2 809		2 809
	Autres (4)	516	987	20	59	1 582	52	1 634
Total	10 375	2 142	256	76	12 849	255	13 104	
Lettres et sciences humaines	Professeurs	4 244	60	26	98	4 428	211	4 639
	Maîtres de conférences	9 346	725	53	630	10 754	364	11 118
	Assistants titulaires	7				7	2	9
	Attachés et moniteurs (3)	3 965				3 965		3 965
	Autres (4)	5 095	1 072	105	1 347	7 619	341	(5) 7 960
Total	22 657	1 857	184	2 075	26 773	918	27 691	
Sciences et techniques	Professeurs	6 123	853	357	63	7 396	691	8 087
	Maîtres de conférences	11 895	3 058	583	245	15 781	1 414	17 195
	Assistants titulaires	15	4			19	1	20
	Attachés et moniteurs (3)	8 574				8 574		8 574
	Autres (4)	998	2 123	105	674	3 900	532	4 432
Total	27 605	6 038	1 045	982	35 670	2 638	38 308	
Santé	Professeurs	4 970	1	1		4 972	2	4 974
	Maîtres de conférences	3 361	11			3 372	2	3 374
	Assistants titulaires	17				17		17
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 249				4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)	152				152		152
Total	12 749	12	1		12 762	4	12 766	
Corps spécifiques	Professeurs						607	607
	Maîtres de conférences						490	490
	Assistants titulaires						3	3
	Attachés et moniteurs (3)						40	40
Total						1 140	1 140	
Total	Professeurs	17 795	962	474	162	19 393	1 618	21 011
	Maîtres de conférences	29 186	4 899	781	891	35 757	2 366	38 123
	Assistants titulaires	47	6	1		54	6	60
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 249				4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)	15 500				15 500	40	15 540
	Autres (4)	6 609	4 182	230	2 080	13 101	925	(5) 14 026
Total	73 386	10 049	1 486	3 133	88 054	4 955	93 009	

Source : MESR DGRHA1-1

(1) Hors IUT, IUFM et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs et contractuels doctorants.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 027 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

est moins fort au niveau des professeurs (19,7 points entre les lettres et le droit).

De nouveaux enseignants-chercheurs plus âgés dans les disciplines littéraires et de santé

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et

sciences humaines et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée de la formation initiale dans les études de santé et des études doctorales en lettres et sciences humaines. Pour les mêmes raisons, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques reste inférieur à 43 ans. En droit, l'âge moyen de recrutement des professeurs encore plus faible (37 ans et 10 mois) a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent à la retraite plus tardivement qu'en 2009, notamment chez les hommes

En 2009-2010, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 64 ans et 6 mois et les maîtres de conférences à 64 ans et 1 mois, soit, en moyenne, dix mois plus tard qu'en 2008-2009. Par rapport aux années précédentes, on constate, pour partie, un report de la décision du départ à la retraite ayant entraîné une baisse sensible de l'effectif du flux sortant, soit environ 350 enseignants-chercheurs de moins, y compris les retraites après surnombre. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 63 ans et 6 mois (tableau 7), soit onze mois plus tôt en moyenne. Pour information, les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de 44,5 % du corps des professeurs des universités et de 20,7 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités. À partir de 2011 s'amorce une décroissance des départs à la retraite annonçant la fin du phénomène lié au « baby-boom ».

En vingt ans, la part des femmes a augmenté, en moyenne, de 9 points dans les deux corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminité est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une vingtaine d'années. Ainsi, 19,9 % des professeurs et 41,5 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient, respectivement, de 10,7 % et de 32,7 % il y a vingt ans, de 14,7 % et 37 % il y a dix ans, et de 19,1 % et 41,2 % en 2008-2009. Ce taux de féminité est, en conséquence, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit,

en lettres et dans les disciplines de santé, et modulé selon les corps (*tableau 3* et *graphique 2*).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 38,8 % à 41,8 % entre 2000 et 2010, et particulièrement de 44 % à 50,5 % dans les disciplines juridiques, économiques et de gestion, de 51,9 % à 58,1 % en lettres et sciences humaines et de 47,8 % à 53,5 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 28,9 % contre 20,3 %. Chez les maîtres de conférences, la tendance s'inverse avec 41,4 % de recrutées contre 42,2 % en fonction.

Femmes et sciences : un lien à renforcer

Les disciplines scientifiques et techniques occupent à elles seules environ 43 % de l'ensemble des disciplines. Les femmes y sont moins représentées : 14,8 % chez les professeurs et 32,1 % chez les maîtres de conférences contre, respectivement, 19,9 % et 41,5 % pour la totalité des

GRAPHIQUE 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs

(professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus)

Répartition par grande discipline et tranche d'âges

Source : MESR DGRH A1-1

GRAPHIQUE 3 – Femmes et sciences

Progression de la part des femmes entre 1980 et 2010

Comparaison par corps d'enseignant-chercheur entre sciences et total toutes disciplines

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranche d'âges dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France - Public

2009-2010

Fonctions et tranche d'âges	Disciplines Sexe	Droit, sciences économiques et de gestion				Lettres et sciences humaines				Sciences et techniques				Santé				Total			
		H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F
		Professeurs des universités	moins de 30 ans	0,0		0,0	0,0	0,0	0,2	0,1		0,0		0,0						0,1	0,2
	30 - 34 ans	2,6	3,7	2,8	27,5	0,1	0,1	0,1	40,0	0,4	0,3	0,4	12,1		0,1	0,0	100,0	0,5	0,7	0,6	24,4
	35 - 39 ans	8,2	17,6	10,2	36,2	0,8	1,4	0,9	46,7	5,7	6,0	5,8	15,4	1,2	1,8	1,3	22,2	4,0	5,2	4,2	24,3
	40 - 44 ans	13,6	21,0	15,1	29,1	6,7	8,7	7,4	38,6	17,4	20,3	17,8	16,9	7,6	11,1	8,2	20,9	12,4	14,3	12,8	22,3
	45 - 49 ans	13,6	16,4	14,2	24,3	13,7	15,6	14,3	35,5	22,0	27,0	22,7	17,6	16,9	23,3	17,9	20,1	18,0	20,5	18,5	22,0
	50 - 54 ans	13,4	12,0	13,1	19,2	18,0	18,9	18,2	33,8	17,9	19,6	18,2	16,0	21,1	23,2	21,4	16,7	18,1	18,9	18,3	20,6
	55 - 59 ans	14,7	12,0	14,2	17,8	23,4	23,0	23,3	32,3	13,6	10,7	13,1	12,0	18,3	17,8	18,2	15,1	16,8	16,8	16,8	19,9
	60 ans et plus	33,8	17,3	30,3	11,9	37,3	32,3	35,7	29,6	22,9	16,1	21,9	10,9	35,0	22,8	33,1	10,6	30,2	23,6	28,9	16,3
	Total			100,0	21,0			100,0	32,7			100	14,8			100,0	15,4			100,0	19,9
Maîtres de conférences	moins de 30 ans	0,8	1,2	1,0	53,3	0,5	0,5	0,5	55,4	2,6	2,1	2,4	28,0	0,2	0,5	0,4	66,7	1,6	1,2	1,4	34,3
	30 - 34 ans	10,2	13,2	11,5	48,4	7,7	9,5	8,6	58,3	19,7	18,2	19,2	30,4	7,2	7,8	7,5	52,4	14,4	13,0	13,8	39,0
	35 - 39 ans	16,3	24,1	19,6	51,8	15,5	18,9	17,3	58,0	23,3	24,3	23,6	33,0	16,2	18,9	17,6	53,9	19,8	21,7	20,6	43,6
	40 - 44 ans	19,6	23,7	21,4	46,7	19,6	21,3	20,5	55,1	19,7	23,9	21,1	36,4	18,6	18,8	18,7	50,5	19,6	22,4	20,7	44,7
	45 - 49 ans	13,8	15,1	14,3	44,3	16,0	16,9	16,5	54,5	13,4	15,3	14,0	34,9	12,6	14,5	13,5	53,7	14,0	15,8	14,8	44,3
	50 - 54 ans	11,8	8,4	10,4	34,1	14,6	12,6	13,6	49,4	7,6	6,4	7,3	28,3	12,3	9,6	11,0	43,9	10,3	9,4	9,9	39,3
	55 - 59 ans	11,2	7,5	9,7	32,5	12,7	11,1	11,9	49,7	5,4	4,4	5,1	27,8	11,5	11,7	11,6	50,6	8,5	8,2	8,4	40,6
	60 ans et plus	16,3	6,7	12,2	23,0	13,4	9,3	11,2	43,8	8,2	5,3	7,3	23,3	21,4	18,1	19,8	46,0	11,7	8,4	10,3	33,7
	Total			100,0	42,0			100,0	53,1			100,0	32,1			100,0	50,1			100,0	41,5

Source : MESR DGRH A1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,2 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 13,6 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 29,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 21 % de femmes.

TABLEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1999 et 2010

France - Public

2009-2010

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Évolution 1999-2010 (en %)
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	2 796	2 891	3 000	3 050	3 196	3 306	3 437	3 535	3 619	3 654	3 662	3 685	31,8 %
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	2 740	2 832	2 958	3 045	3 174	3 309	3 447	3 543	3 616	3 631	3 652	3 701	35,1 %
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	5 536	5 723	5 958	6 095	6 370	6 615	6 884	7 078	7 235	7 285	7 314	7 386	33,4 %
Groupe 3 : Langues et littérature	5 711	5 733	5 833	5 905	6 009	6 080	6 150	6 229	6 256	6 237	6 180	6 206	8,7 %
Groupe 4 : Sciences humaines	5 027	5 165	5 348	5 445	5 583	5 692	5 848	6 003	6 110	6 167	6 204	6 281	24,9 %
Groupe 12 : Interdisciplinaire	1 378	1 517	1 633	1 747	1 868	1 931	2 006	2 067	2 090	2 135	2 167	2 218	61,0 %
Théologie	61	55	59	58	61	59	58	58	57	55	58	57	-6,6 %
Sous-total Lettres et sciences humaines	12 177	12 470	12 873	13 155	13 521	13 762	14 062	14 357	14 513	14 594	14 609	14 762	21,2 %
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	5 496	5 540	5 676	5 756	5 906	6 075	6 203	6 329	6 408	6 440	6 445	6 507	18,4 %
Groupe 6 : Physique	2 798	2 744	2 721	2 680	2 621	2 613	2 593	2 544	2 539	2 508	2 493	2 482	-11,3 %
Groupe 7 : Chimie	3 308	3 317	3 324	3 304	3 276	3 265	3 272	3 246	3 280	3 231	3 216	3 231	-2,3 %
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 222	1 212	1 233	1 236	1 231	1 229	1 250	1 264	1 280	1 272	1 294	1 300	6,4 %
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	5 704	5 832	5 987	6 072	6 179	6 261	6 418	6 512	6 617	6 635	6 665	6 710	17,6 %
Groupe 10 : Biologie et biochimie	3 960	3 970	3 989	4 017	4 071	4 106	4 161	4 213	4 255	4 291	4 289	4 335	9,5 %
Sous-total Sciences et techniques	22 488	22 615	22 930	23 065	23 284	23 549	23 897	24 108	24 379	24 377	24 402	24 565	9,2 %
Sous-total Santé	7 866	7 829	7 809	7 803	7 852	7 903	7 935	7 981	8 051	7 971	7 985	7 985	1,5 %
Total	48 067	48 637	49 570	50 118	51 027	51 829	52 778	53 524	54 178	54 227	54 310	54 698	13,8 %

Source : MESR DGRH A1-1

enseignants-chercheurs. Depuis trente ans, la progression est moins forte que dans les autres disciplines (*graphique 3*) et illustre la difficulté d'inciter la population féminine à faire une carrière dans ces disciplines, menant à développer de la part du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche des actions de promotion à ce sujet. Si l'on observe les recrutements de maîtres de conférences sur trois années : 2000, 2005 et 2010, on constate que la proportion de femmes recrutées dans toutes les disciplines reste constante à environ 41 %. La même observation sur les disciplines scientifiques fait apparaître une baisse de ce taux, respectivement sur ces trois années à 31,4 %, 30,3 %, puis 28,4 %.

Les effectifs de personnels du second degré renforcent le potentiel enseignant principalement dans les disciplines littéraires

Avec 12 999 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent 14 % de l'effectif global. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 55,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,3 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement

TABLEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

France - Public

2009-2010

Disciplines et fonctions	Corps	Professeurs			Total
		agrégés	certifiés et assimilés	Autres (3)	
Droit, sc. économiques et de gestion	Second degré (1)	945	686	3	(4) 1 634
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	14	4		18
	Total	959	690	3	1 652
Lettres et sciences humaines	Second degré (1)	3 351	3 580	2	6 933
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	172	36	1	209
	Total	3 523	3 616	3	7 142
Sciences et techniques	Second degré (1)	2 938	1 227	267	4 432
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	64	7		71
	Total	3 002	1 234	267	4 503
Total	Second degré (1)	7 234	5 493	272	12 999
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	250	47	1	298
	Total	7 484	5 540	273	13 297

Source : MESR DGRH A1-1

Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	722	927		1 649
Maîtres de conférences stagiaires (2)	2	1		3
Total	724	928		1 652

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

N.B. Les 12 999 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 298 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

général des collèges) ou les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,1 % (*tableau 5*). Les professeurs agrégés du second degré ont vu leur part progresser régulièrement allant de 39 % en 1990 à 55,7 % cette année. Cette population est affectée dans les universités (plus de 90 %) où elle exerce majoritairement dans les instituts et écoles internes comme les instituts universitaires

de technologie (plus de 30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %) ; les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers), au nombre de 265 et dont le corps est en voie d'extinction, les professeurs agrégés représentent 56,8 % de ces effectifs.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (28,7 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (45 %).

Près de 70 % des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés, recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience

(13,4 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (26 %) et les moniteurs et doctorants contractuels (38,7 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (17,7 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,3 %). Grâce au dispositif de l'invitation, le potentiel d'enseignement des établissements publics d'enseignement supérieur est également enrichi par

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France-Public

2009-2010

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs		2 236	17	451	2 704	88	24	112	2 816
	Maîtres de conférences		5 125	8	813	5 946	115	78	193	6 139
	Assistants titulaires		11			11	2	4	6	17
	Attachés et moniteurs (5)				2 809	2 809				2 809
	Autres (6)			1 634		1 634				1 634
	Total		7 372	1 659	4 073	13 104	205	106	311	13 415
Lettres et sciences humaines	Professeurs		4 345	5	289	4 639	81	21	102	4 741
	Maîtres de conférences		10 395	17	706	11 118	191	164	355	11 473
	Assistants titulaires		9			9				9
	Attachés et moniteurs (5)				3 965	3 965				3 965
	Autres (6)			6 933	1 027	7 960				7 960
	Total		14 749	6 955	5 987	27 691	272	185	457	28 148
Sciences et techniques	Professeurs		7 765	21	301	8 087	131	75	206	8 293
	Maîtres de conférences		16 763	16	416	17 195	181	292	473	17 668
	Assistants titulaires		20			20		1	1	21
	Attachés et moniteurs (5)				8 574	8 574				8 574
	Autres (6)			4 432		4 432	1		1	4 433
	Total		24 548	4 469	9 291	38 308	313	368	681	38 989
Santé	Professeurs		4 838	3	133	4 974	23	24	47	5 021
	Maîtres de conférences		3 278	2	94	3 374	21	58	79	3 453
	Assistants titulaires		17			17		5	5	22
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 249	4 249				4 249
	Attachés et moniteurs (5)				152	152				152
	Total		8 133	75	4 628	12 766	44	87	131	12 897
Corps spécifiques	Professeurs		603		4	607	21	8	29	636
	Maîtres de conférences		488		2	490	15	8	23	513
	Assistants titulaires		3			3		2	2	5
	Attachés et moniteurs (5)				40	40				40
	Total		1 094		46	1 140	36	18	54	1 194
Total	Professeurs		19 787	46	1 178	21 011	344	152	496	21 507
	Maîtres de conférences		36 049	43	2 031	38 123	523	600	1 123	39 246
	Assistants titulaires		60			60	2	12	14	74
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 249	4 249				4 249
	Attachés et moniteurs (5)				15 540	15 540				15 540
	Total		55 896	13 088	24 025	93 009	870	764	1 634	94 643

Source : MESR DGRH A1-1

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France - Public

2009-2010

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2009-2010			Stock 2009-2010			Départs en retraite 2009-2010			Recrutement 2009-2010			Stock 2009-2010			Départs en retraite 2009-2010		
		H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Effectif	145	129	274	2 953	2 373	5 326	64	34	98	61	31	92	1 713	525	2 238	29	3	32
	Âge moyen (en années, mois)	33 a 6 m	32 a 6 m	33 a	46 a 5 m	43 a 1 m	44 a 11 m	64 a 5 m	62 a 9 m	63 a 10 m	39 a 6 m	40 a 3 m	39 a 9 m	51 a 8 m	47 a 8 m	50 a 9 m	64 a 8 m	65 a 8 m	64 a 9 m
Lettres et sciences humaines	Effectif	276	338	614	4 946	5 821	10 767	109	96	205	167	111	278	2 842	1 417	4 259	91	43	134
	Âge moyen (en années, mois)	37 a 7 m	37 a	37 a 3 m	47 a 2 m	45 a 8 m	46 a 4 m	64 a	63 a 10 m	63 a 11 m	48 a 9 m	48 a 7 m	48 a 8 m	55 a 5 m	54 a 5 m	55 a 1 m	64 a 5 m	63 a 10 m	64 a 3 m
Sciences et techniques	Effectif	652	258	910	11 655	5 597	17 252	250	93	343	349	111	460	6 640	1 164	7 804	243	27	270
	Âge moyen (en années, mois)	31 a 8 m	31 a 8 m	31 a 8 m	42 a 3 m	41 a 9 m	42 a 1 m	64 a 3 m	63 a 3 m	64 a	42 a 6 m	43 a 5 m	42 a 9 m	51 a 1 m	49 a 8 m	50 a 10 m	64 a 4 m	63 a 10 m	64 a 3 m
Pharmacie	Effectif	24	38	62	519	748	1 267	10	25	35	9	8	17	393	179	572	7	2	9
	Âge moyen (en années, mois)	32 a 9 m	32 a 6 m	32 a 7 m	45 a	45 a 2 m	45 a 1 m	64 a 3 m	63 a	63 a 5 m	45 a 6 m	41 a 7 m	43 a 8 m	54 a 10 m	52 a 2 m	54 a	66 a	64 a	65 a 6 m
Médecine	Effectif	65	53	118	862	812	1 674	26	24	50	148	36	184	3 343	502	3 845	39	3	42
	Âge moyen (en années, mois)	37 a 8 m	36 a 6 m	37 a 2 m	49 a 5 m	49 a 6 m	49 a 5 m	66 a 4 m	65 a 5 m	65 a 10 m	43 a 10 m	44 a 10 m	44 a	54 a	52 a 1 m	53 a 9 m	66 a 1 m	64 a 3 m	65 a 11 m
Odontologie	Effectif	13	14	27	290	128	418	7	1	8	4	3	7	89	38	127	3	1	4
	Âge moyen (en années, mois)	35 a 2 m	35 a 6 m	35 a 4 m	51 a 3 m	46 a 1 m	49 a 8 m	67 a 1 m	60 a	66 a 3 m	51 a	52 a 4 m	51 a 6 m	57 a 6 m	54 a 2 m	56 a 6 m	65 a	66 a	65 a 3 m
Total	Effectif	1 175	830	2 005	21 225	15 479	36 704	466	273	739	738	300	1 038	15 024	3 825	18 845	412	79	491
	Âge moyen (en années, mois)	33 a 8 m	34 a 4 m	34 a	44 a 6 m	44 a	44 a 3 m	64 a 5 m	63 a 6 m	64 a 1 m	44 a	45 a 2 m	44 a 5 m	52 a 9 m	51 a 8 m	52 a 6 m	64 a 7 m	64 a	64 a 6 m

Source : MESR DGRH A1-1

Pour information :

167 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 35 ; Lettres : 37 ; Sciences : 35 ; Pharmacie : 4 ; Médecine : 56).

258 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 36 ; Lettres : 72 ; Sciences : 51 ; Pharmacie : 8 ; Médecine : 91) pour un âge moyen de 69 ans ; 3 mois et 15,1% de femmes.

quelque 4 000 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands établissements pour une durée moyenne d'un mois et demi et une durée médiane d'un mois.

L'enseignement supérieur comprend également des corps aux statuts spécifiques

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 091 personnels à statut particulier : 107 astronomes, 120 astronomes adjoints, 37 physiciens et 59 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à

certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France : 47 professeurs et 2 sous-directeurs ;
- Écoles normales supérieures : 3 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 62 professeurs et 1 sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 14 professeurs de 1^{ère} classe et 15 professeurs de 2^{ème} classe ;

- École des hautes études en sciences sociales : 111 directeurs d'études et 72 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 136 directeurs d'études et 99 maîtres de conférences ;
- Muséum national d'histoire naturelle : 68 professeurs et 138 maîtres de conférences.

Marc Bideault et Pasquin Rossi, DGRH A1-1

POUR EN SAVOIR PLUS

« Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur – 2008-2009 », Note d'Information 09.24, MEN-DEPP, novembre 2009.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

TABLEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public

2009-2010

Académie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 120	5,3	1 892	5,0	449	3,5	3 461	4,8
Amiens	325	1,5	697	1,8	255	2,0	1 277	1,8
Antille-Guadeloupe-Guyane	95	0,5	263	0,7	113	0,9	471	0,7
Besançon	310	1,5	656	1,7	355	2,7	1 321	1,8
Bordeaux	965	4,6	1 756	4,6	516	4,0	3 237	4,5
Caen	340	1,6	694	1,8	269	2,1	1 303	1,8
Clermont-Ferrand	411	2,0	814	2,1	260	2,0	1 485	2,1
Corse	41	0,2	128	0,3	70	0,5	239	0,3
Créteil	957	4,6	1 886	4,9	788	6,1	3 631	5,0
Dijon	370	1,8	605	1,6	263	2,0	1 238	1,7
Grenoble	891	4,2	1 658	4,3	655	5,0	3 204	4,4
La Réunion	73	0,3	224	0,6	120	0,9	417	0,6
Lille	1 076	5,1	2 470	6,5	895	6,9	4 441	6,2
Limoges	238	1,1	375	1,0	168	1,3	781	1,1
Lyon	1 362	6,5	2 362	6,2	818	6,3	4 542	6,3
Montpellier	804	3,8	1 436	3,8	432	3,3	2 672	3,7
Nancy	792	3,8	1 508	3,9	593	4,6	2 893	4,0
Nantes	773	3,7	1 555	4,1	549	4,2	2 877	4,0
Nice	488	2,3	852	2,2	316	2,4	1 656	2,3
Orléans	524	2,5	1 056	2,8	413	3,2	1 993	2,8
Paris	3 768	17,9	5 219	13,7	881	6,8	9 868	13,7
Poitiers	428	2,0	891	2,3	377	2,9	1 696	2,3
Reims	320	1,5	658	1,7	257	2,0	1 235	1,7
Rennes	867	4,1	1 849	4,8	734	5,6	3 450	4,8
Rouen	420	2,0	844	2,2	380	2,9	1 644	2,3
Strasbourg	785	3,7	1 332	3,5	412	3,2	2 529	3,5
Toulouse	1 127	5,4	2 069	5,4	703	5,4	3 899	5,4
Versailles	1 308	6,2	2 347	6,1	902	6,9	4 557	6,3
Hors académie (Pacifique)	33	0,2	87	0,2	56	0,4	176	0,2
Total	21 011	100	38 183	100	12 999	100	72 195	100

Source : MESR DGRH A1-1

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Les effectifs des assistants temporaires des disciplines médicales, et des chefs de service sont fournis par le bureau des personnels de santé au sein de la Direction générale des ressources humaines.

La situation est celle du mois de mai 2010, caractéristique de l'année universitaire 2009-2010.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les personnels n'ayant pas la qualité d'agents de l'État (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 6 et 7 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré par assimilation de leur discipline d'origine. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS (1) (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie. La fonction décrit l'activité des enseignants en fonctions. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'exerçant aucune fonction dans leur établissement d'enseignement supérieur sont, de fait, exclus des tableaux par fonctions.

1. Cette discipline particulière comprend 150 professeurs des universités, 626 maîtres de conférences et 1 649 enseignants du second degré.